

NEFT QUDUQLARI TUBIGA FIZIK USULLAR BILAN TA'SIR ETISH SAMARADORLIGI

Meyliyeva Kibriyo Oybekovna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti,
O'zbekiston Respublikasi, Qarshi shahar
stajyor o'qituvchi, el-pochta: esfir9293@gmail.com

Toirov Jamshid G'ulomovich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti,
O'zbekiston Respublikasi, Qarshi shahar
magistr, el-pochta: [el-pochta: rozisher@mail.ru](mailto:rozisher@mail.ru)

Nizomov Elbek Erkinovich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti,
O'zbekiston Respublikasi, Qarshi shahar
talaba, el-pochta: [el-pochta: rozisher@mail.ru](mailto:rozisher@mail.ru)

Annotatsiya. Ushbu maqolada asosan tebratma to'liqini ta'sir etish yo'li bilan quduq tubi atrofi qatlamlarining filtratsiyasiga ta'sir etishi va ta'sir ko'rsatuvchi mexanizmlarning biri bo'lgan tebranish chastotasini ta'sir etish hududi qisman yoritilgan.

Kalit so'zlar: tebranish, filtratsiya, quduq tubi, chastota, suyuqlik g'ovak, qatlam, o'tkazuvchan oqim, neft favvorasi, qidiruv qudug'i.

Annotation. In this article, the effect on the filtration of the surrounding layers of the well bottom by the impact of the vibration wave and the area of influence of the vibration frequency, which is one of the influencing mechanisms, is partially covered.

Keywords: vibration, filtration, zabay, frequency, steam fluid, plastic, penetrating stream, oil well, exploratory well.

Xovdak neft koni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani hududida joylashgan. Kon Termiz shaxridan 55 km shimoliy-g'arbda va Jarqo'rg'on shahridan 18 km shimoliy-g'arbda joylashgan. Konning Jarqo'rg'on, Termiz shaharlari bilan transport aloqasi Surxon vohasi markazi bo'ylab o'tgan avtomobil va temir yo'llari orqali amalga oshiriladi.

1931 yilda Xovdak maydonida geologik tasvirlash yordamida kon ko'tarilma tuzilishi N. P. To'raev tomonidan aniqlandi. 1932 yilda uning tavsiyasiga asosan kon gumbaz qismida qidiruv qudug'i burg'ilash mo'ljallandi. №1-qidiruv qudug'i konning janubiy ko'tarilmasining janubiy qismida joylashtirildi va 1934 yilning fevral oyida burg'ilash vaqtida chuqurlik 158 m ga borganda paleogen davrining buxoro qatlami I-gorizontidan neft favvorasi olindi, kunlik 140 tonna neft qazib chiqarilgan [5]. Kon 1935 yilda ishga tushirilgan bo'lib, 4 ta mahsuldor qatlam (I, II, III, IV-gorizontlar) dan iborat. Bundan tashqari №3- quduqdan yuqori bo'r davri senon qatlamlaridan kam miqdorda gaz oqimi olingan. Konda bo'r va yura davri yotqiziqlari neftgazlilikini aniqlash bo'yicha burg'ilash ishlari olib borilgan. Ammo xududning murakkab tog'-kon-geologik tuzilishi (AVPD) sababli yuqoribo'r yotqiziqlari turon yarusidan boshlab urinishlar samara bermagan. Hozirgi vaqtda kon oxirgi bosqichda ishlatilmoqda. Mahsuldor qatlamlarning chuqurligi 110-200 m ni tashkil etadi. I-gorizont paleogen davri buxoro qatlamining ustki qismida joylashgan bo'lib, dolomitlashgan, g'ovakli, neftga to'yingan oxaktoshlardan tashkil topgan. Qatlamning umumiy qalinligi 8,0m, foydali qalinligi 3,0 m, g'ovaklik 20,0%. Boshlang'ich qatlam bosimi 30,0 kgs/sm², joriy qatlam bosimi 9,3 0kgs/sm², qatlam temperaturasi 28⁰C, o'tkazuvchanligi 4,053-4,278 mkm². II-gorizont paleogen davri buxoro qatlamining ustki qismida joylashgan bo'lib, g'ovakli, neftga to'yingan oxaktoshlardan tashkil topgan. Qatlamning umumiy qalinligi 17,0 m, foydali qalinligi 6,0 m, g'ovaklik 18,0%. Boshlang'ich qatlam bosimi 30,0 kgs/sm², joriy qatlam bosimi 9,3 kgs/sm², qatlam temperaturasi 28⁰C, o'tkazuvchanligi 2,157-2,305 mkm². III – gorizont gorizont paleogen davri buxoro qatlamining o'rta qismida joylashgan bo'lib, dolomitlashgan, g'ovakli, neftga

to'yingan oxaktoshlardan tashkil topgan. Qatlamning umumiy qalinligi 8,0 m, foydali qalinligi 3,0 m, g'ovaklik 18,0%. Boshlang'ich qatlam bosimi 30,0 kgs/sm², joriy qatlam bosimi 9,30 kgs/sm², qatlam temperaturasi 34,6⁰C, o'tkazuvchanligi 1,944 mkm². IV- gorizont paleogen davri buxoro qatlamining o'rta qismida joylashgan bo'lib, yoriqli, neftga to'yingan dolomitlardan tashkil topgan. Qatlamning umumiy qalinligi 7,0 m, foydali qalinligi 3,0 m, g'ovaklik 10,0%. Boshlang'ich qatlam bosimi 30,0 kgs/sm², joriy qatlam bosimi 9,30 kgs/sm², qatlam temperaturasi 36,1⁰C, o'tkazuvchanligi 1,087mkm².

Xovdak neft konida neftning solishtirma og'irligi 0,945 g/sm³ ni tashkil etadi. Qatlam sharoitida neftning dinamik qovushqoqligi 363-440 sPz. Tarkibida:

- Asfaltenlar – 6-8%;
- Selikogel smolalar – 14-19%;
- Parafinlar – 3,5 – 4%;
- Oltinugurt – 2,8 – 3%;
- Koks – 3,6%;

Neft tarkibidagi benzin fraksiyalari o'rtacha 4,4% ni, ligroin-kerosin fraksiyalari 6,075% ni tashkil etadi. Xovdak koni nefti tarkibiga ko'ra texnik bitum olish uchun yaxshi xom-ashyo xisoblanadi.

Neft tarkibidagi erigan gaz miqdori o'rtacha 2,5 m³/t ni tashkil etadi. Zichligi 0,963, tarkibida karbonat angidrid gazi- 1,762%, metan – 56,250%, gazokondensat – 34,0 g/m³, oltinugurt – 1,5%.

Ovoz chastotasining gidravlik zarba to'lqinlarining g'ovakli muhitda tarqalishi va ularning neft kollektorlariga ta'sir qilish mexanizmi yetarli darajad urganilmagan va katta nazariy va amaliy qiziqish uyg'otadi. G'ovakli o'tkazuvchan muhitda suyuqliklarni filtrlash jarayoniga bosim tebranishining o'zgarishi ta'siri vazifalarini yechimini topish muhim birlamchi ahamiyatga ega [1].

Suyuqlik filtratsiyasiga neft kollektori kabi g'ovak muhit orqali to'lqinlarni ta'siri to'g'risidagi tadqiqot ma'lumotlar mavjud emas. Biroq, ushbu holatga yaqin

sharoitlarda sodir bo'ladigan jarayonlar haqida ba'zi ma'lumotlar mavjud, masalan, Brauyera tomonidan matolarni to'qimalarni bo'yash bo'yicha tajribalarda 22 va 175 kG chastotalarda uning bo'yash tezlashishini ko'rsatdi. Shuningdek 100 Gs chastotada bo'yash tezlashgan ammo samarasi ancha past bo'lgan. Boshqa bu kabi sharoitlarda, tebranish ta'sirida bo'yoq eritmasining mato orqali o'tish tezligi oshishi ko'rsatilgan . Bo'yashning bir xilligi ham oshadi.

Quduq tubi zonasini ta'sir qilishning tebratma zarbli usuli uchun tebratgich (vibrator) tomonidan yuzaga keladigan o'zgaruvchan bosim ta'sirida suyuqlikni filtatsiyasi jarayoni katta qiziqish uyg'otadi. Bunday holda, tebranish chastatsi va boshqa parametrlar og'liq holda qaysi zonaning aslida tebranish bilan ishlov berish bilan qoplanganligini va uning hajmini aniqlash muhimdir. O'zgaruvchan chastotali f bosim ta'sirning hududini x va piezo'otkazuvchanlik koeffitsienti κ bo'lgan bilgan holda filtratsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatagan zonasining o'lchamini baholaymiz [3].

Umumiy fikrlardan:

$$x = e (f\kappa) \quad (1)$$

P-teoremani qo'llash orqali biz olamiz

$$x \approx \sqrt{\frac{\kappa}{f}} \quad (2)$$

Formula (1) samarali ta'sir zonasi ekanligini ko'rsatadi quduqlarning tubi zonasini tebratma zarb bilan ta'sir qilish f chastotasining kvadrat ildiziga proporsionaldir . κ ga kelsak, u holda $\kappa = k/m\mu c$; bu erda k - qatlamning o'tkazuvchanligi, μ - suyuqlikning yopishqoqligi, $c = \frac{1}{\rho} \frac{dP}{d\rho} = \text{const}$ - suyuqlikning siqilishi, m - g'ovaklik

Keling, quyidagi xossalarga ega bo'lgan suyuqlik holati uchun hisob-kitob qilaylik:

$$c = \frac{1}{\rho} \frac{dP}{d\rho} \quad (1)$$

$$c = \frac{1}{2 \cdot 10^4 \text{ kgs/sm}^2} = \frac{1}{2 \cdot 10^7 \text{ g/sm}^2};$$

$$\kappa = k/m\mu c \quad (2)$$

$$x_1 \approx 3 \sqrt{\frac{\kappa}{2 \cdot \pi \cdot f}}$$

I – gorizont $k_{o,r} = 4,16$ D, $m = 20\%$, $\mu = 363$ sP, $f_1 = 500$ Hz, ($f_2 = 300$ Hz, $f_3 = 100$ Hz,)

$$\kappa = \frac{0,00416 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 10^4}{363 \cdot 20 \cdot 0,01} = 11,46; \quad x_1 \approx 3 \sqrt{\frac{11,46}{2 \cdot 3,14 \cdot 500}} = 0,118 \text{ m}, \quad x_2 \approx 3 \sqrt{\frac{11,46}{2 \cdot 3,14 \cdot 300}} = 0,153 \text{ m}, \quad x_2 \approx 3 \sqrt{\frac{11,46}{2 \cdot 3,14 \cdot 100}} = 0,265 \text{ m},$$

II – gorizont $k_{o,r} = 2,225$ D, $m = 20\%$, $\mu = 363$ sP, $f_1 = 500$ Hz, ($f_2 = 300$ Hz, $f_3 = 100$ Hz,)

$$\kappa = \frac{0,002225 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 10^4}{363 \cdot 20 \cdot 0,01} = 6,13; \quad x_1 \approx 3 \sqrt{\frac{6,13}{2 \cdot 3,14 \cdot 500}} = 0,132 \text{ m}, \quad x_2 \approx 3 \sqrt{\frac{6,13}{2 \cdot 3,14 \cdot 300}} = 0,17 \text{ m}, \quad x_2 \approx 3 \sqrt{\frac{6,13}{2 \cdot 3,14 \cdot 100}} = 0,296 \text{ m},$$

III – gorizont $k_{o,r} = 1,944$ D, $m = 20\%$, $\mu = 363$ sP, $f_1 = 500$ Hz, ($f_2 = 300$ Hz, $f_3 = 100$ Hz,)

$$\kappa = \frac{0,001944 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 10^4}{363 \cdot 20 \cdot 0,01} = 5,35; \quad x_1 \approx 3 \sqrt{\frac{5,35}{2 \cdot 3,14 \cdot 500}} = 0,123 \text{ m}, \quad x_2 \approx 3 \sqrt{\frac{5,35}{2 \cdot 3,14 \cdot 300}} = 0,159 \text{ m}, \quad x_2 \approx 3 \sqrt{\frac{5,35}{2 \cdot 3,14 \cdot 100}} = 0,276 \text{ m},$$

IV – gorizont $k_{o,r} = 1,087$ D, $m = 20\%$, $\mu = 363$ sP, $f_1 = 500$ Hz, ($f_2 = 300$ Hz, $f_3 = 100$ Hz,)

$$\kappa = \frac{0,001087 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 10^4}{363 \cdot 20 \cdot 0,01} = 2,99; \quad x_1 \approx 3 \sqrt{\frac{2,99}{2 \cdot 3,14 \cdot 500}} = 0,092 \text{ m}, \quad x_2 \approx 3 \sqrt{\frac{2,99}{2 \cdot 3,14 \cdot 300}} = 0,12 \text{ m}, \quad x_2 \approx 3 \sqrt{\frac{2,99}{2 \cdot 3,14 \cdot 100}} = 0,21 \text{ m},$$

Olingan natija ko'ra mavjud Xovdak maydonida 4 ta gorizontga to'rtli o'tkazuvchanlikdagi qatlamlarga ta'sir etganda o'tkazuvchanlik kamayishiga to'g'ri proporsional ravishda ishlov berish chuqurligi kamayadi, ya'ni 0,118 – 0,092 m kamaygan va shu bilan birga chastota 500 Gs dan 100 Gs ga kamaytirilganda, tebranish chastotasining ko'rsatgichining kamayishiga bog'liq ravishda ishlov berish chuqurligini ortishi kuzatildi. Bundan ko'rinadiki ichida ishlov berish chuqurligining f chastotasiga bog'liqligini ko'rsatadi. Ko'rib turganingizdek, zona yuqori chastotali tebranishlarni ta'sir etishi past chastota tebranishlar bilan ta'sir etishga nisbatan ta'sir hududi kamroq ekanligi aniqlandi. Tebranishlar bilan qamrab olishni tuliq tassavur etish uchun qatlamning fizik xususiyatlaridan kelib chiqib baho beriladi (o'tkazuvchanlik, g'ovaklik va boshqalar). Biroq, bu esa yanada murakab tuzilishdagi matematik formularni talab etadi.

Xulosa

Hozirgi kunda tebranishli ta'sir etish qurilmalarining bir qancha yangi turlari paydo bulib kelmoqda. Shu sabali tebranishning quduq tubiga ta'sir hududi va uning kirib borish chuqurligini aniqlash kabi muhim masalalar turadi. Har qanday ilmiy yangilik o'zaro uzviy bog'liq bo'lgan bir nechta texnik, texnologik va kon geologik ma'lumotlar asosida yaratiladi. Shuning uchun har bir quduq tubi hududini geologik fizik tuzilishi haqida to'liq va to'g'ri malumotga ega bulishi qilinayotgan ishning 50% to'g'ri amalga oshirilganligi haqida dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гадиев С.М. Использование вибрации в добыче нефти. М., «Недра», 1977, 159с.
2. Гадиев С.М. Виброобработка забоев скважин. Справочная книга по добыче нефти. М., «Недра», 1974, с. 445-449.
3. Гадиев.С.М. Вибровоздействие на при забойнойную зону скважин.Изв. вузов. серия «Нефт и газ», 1973, №5, с. 47-50

4. П.Э.Аллакулов, В.Н.Белоненко, С.Н.Закиров, Ю.П.Сомов, А.Н.Шандрыгин Исследование влияния упругих возмущений на фильтрацию флюидов через пористые среды. Москва. 1991, с. 73.

5. «Jarqo‘rg‘onneft» AJ konlarining 2017 yil hisoboti